

4-sinf o'qish kitobi adabiy parchalari vositasida kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni estetik tarbiyalash

Holiqova Madina Komiljonovna

Zarmed Universitetining pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi

Aesthetic education of students of junior school age by means of literary fragments of the 4th grade reading book

Kholikova Madina Komiljonovna

Teacher of Zarmed University in pedagogy and psychology department

Эстетическое воспитание учащихся младшего школьного возраста средствами литературных фрагментов хрестоматии 4 класса

Холикова Мадина Комилжоновна

Преподаватель кафедры педагогики и психологии Университета Зармед

Annotatsiya. Tezisdá kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni estetik tarbiyalash jarayonida badiiy adabiyotdan foydalanish tajribasi keltirilgan. Kichik maktab yoshdagi estetik tarbiya va uning xususiyatlari haqidagi zamonaviy g'oyalar tahlil qilinadi. Maqolada 4-sinf o'qish kitobi adabiy parchalaridan namunalar va ularning tahlili batafsil yoritilgan. Maqolada quyidagi savollarga javob ilgari suriladi: kichik maktab yosh davrining o'ziga xos xususiyatlari nimada, estetik tarbiyani shakllantirishga nimalar ta'sir ko'rsatadi, estetik tarbiyaning o'ziga xos jihatlari nimalardan iborat.

Tayanch so'zlar: estetik rivojlanish, estetik tarbiya, estetik element, estetik munosabat, go'zallik tuyg'usi, ehtiyoj, adabiy parcha, mehr-muhabbat, tasviriy faoliyat, badiiy adabiyot.

Annotation. The article presents the experience of using fiction in the process of aesthetic education of students of junior school age. Modern ideas about aesthetic education and its features are analyzed. In the article, examples of literary fragments of the 4th grade reading book and their analysis are covered in detail. The article offers answers to the following questions: what are the characteristics of the youth period of junior high school, what influences the formation of aesthetic education, what are the specific aspects of aesthetic education.

Key words: aesthetic development, aesthetic education, aesthetic element, aesthetic attitude, sense of beauty, need, literary piece, love, pictorial activity, fiction.

Аннотация. В статье представлен опыт использования художественной литературы в процессе эстетического воспитания учащихся младшего школьного возраста. Анализируются современные представления об эстетическом воспитании и его особенностях. В статье подробно освещены примеры литературных фрагментов книги для чтения 4-го класса и их анализ. В статье предлагаются ответы на следующие вопросы: каковы особенности младшего школьного возраста, что влияет

на формирование эстетического воспитания, каковы особенности эстетического воспитания.

Ключевые слова: эстетическое развитие, эстетическое воспитание, эстетическое начало, эстетическое отношение, чувство прекрасного, потребность, литературное произведение, любовь, изобразительная деятельность, художественная литература.

Эстетическое воспитание учащихся младшего школьного возраста средствами литературных фрагментов хрестоматии для чтения в 4 классе.

Аннотация. В статье представлен опыт использования художественной литературы в процессе эстетического воспитания учащихся младшего школьного возраста. Анализируются современные представления об эстетическом воспитании и его особенностях. В статье подробно описаны примеры литературных фрагментов хрестоматии для 4 класса и их анализ.

Ключевые слова: эстетическое развитие, эстетическое воспитание, эстетический элемент, эстетическое отношение, чувство прекрасного, потребность, литературное произведение, любовь, изобразительная деятельность, художественная литература.

Детское эстетическое воображение не рождается, а развивается с того момента, как ребенок попадает в социальную среду. Как только ребенок поступает в учебное заведение, он развивается в гармонии образования и воспитательной деятельности под четким педагогическим руководством. Эстетическое развитие детей включает в себя формирование их эстетической культуры, восприятия, понятий, интересов, суждений, чувств и вкусов.

Учителя начальных классов используют все средства и методы эстетического развития учащихся на занятиях музыкой, изобразительным искусством, педагогикой. Однако в эстетическом развитии детей необходимо выделить уроки чтения, где образовательные возможности неограниченны. Для того чтобы внутренний мир ребенка был богатым, чтобы он ощущал красоту вокруг себя, необходимо приобщить его к художественной литературе и искусству чтения. Книга была первым источником духовного обогащения, эмоционального и интеллектуального развития на протяжении многих веков. Кроме того, книга богата эстетическими ценностями, которые воздействуют на юного читателя.

Задачи развития эстетического воспитания через художественную литературу заключаются в следующем:

1. формирование художественно-эстетического восприятия, сознания, вкуса, потребностей;
2. развитие эмоциональных художественно-эстетических переживаний, чувств; формирование умения ассоциировать свое настроение с красочными образами;

3. развитие художественно-эстетической активности, самостоятельности, инициативы, проявляющихся в изобразительной деятельности; побуждать детей выражать свою реакцию на изображение на картинке;

4. познакомить с творчеством русских поэтов, создавших произведения о природе;

5. поощряйте детей выражать свое личное мнение о том, что они видят и слышат;

6. обогащение среды, развивающей субъекта в рамках художественно-эстетического воспитания.

Эстетическое воспитание включает в себя формирование склонности к искусству и красоте, созданным творчеством человека. По мнению К. Д. Ушинского, в каждой дисциплине образовательного цикла присутствует эстетический элемент, и задача учителя - донести его до ребенка. Задача школы - сформировать эстетическое отношение к жизни, потребность в деятельности, основанной на законах красоты.

Ниже приведены литературные отрывки, богатые эстетическими элементами, и их эстетический анализ в учебнике для чтения 4 класса:

"...Природа утончается, как золото; словно готовясь к большому торжеству, она становится близкой взору, как невеста с цветастым платьем на плечах; Девушки так же молча наблюдают за журавлями, которые улетают в далекие края; Он раскрывает руки в молитве и молится о мире и согласии в стране, свободе и процветании для народа, счастье и благоденствии для нашей молодежи, знаниях и просвещении. ("Книга для чтения" 4-го класса, учебник "Осеннее волнение", страницы 19-20)

Учащиеся 4-го класса понимают красоту природы через предложения в литературном отрывке, они прославляют красоту природы, показывая, как такой великий дар природы, как солнце, превращает землю в золото, начиная с мельчайшей частицы в природе. Формирование чувства прекрасного у учащихся прежде всего формируется путем выслушивания и обобщения идей в их собственном воображении и различных вопросов и ответов, направленных на осознание красоты в себе и вокруг и формирование ее в себе. Золото в жизни человека Для того, чтобы показать причину красоты природы, предложение в литературном произведении является важной частью, на которой следует сосредоточить внимание из-за ее высокой ценности и предоставить средства превращения природы в золото понятным языком.

Именно через слова в следующем предложении этого отрывка цветастое платье невесты, являющееся символом красоты, и ее внешний вид, который выглядит так, словно его сшили для праздника, описывают изысканные аспекты природы, а удовольствие и красота природы доносятся до сердца читателя. Уместно развивать эстетическое воспитание в духе стремления к творчеству.

Прекрасный дар природы, журавли, в процессе покидания страны, молчаливое наблюдение девочек воплощается в воображении студентов, удовольствие от

крылатых друзей и тот факт, что их появление - совершенное благословение, а маленькие девочки, которые приехали вместе с ними, были направлены на формирование большого чувства привязанности и любви.

Яркий пример того, что образовательная цель, поставленная перед каждым литературным произведением, не ориентирована только на одно направление, а направлена на развитие нескольких образовательных целей - "Раскройте свои руки в молитве, принесите в страну мир и гармонию, свободу, изобилие, Давайте помолимся о счастье, знаниях и просвещении для нашей молодежи. Она направлена на воспитание патриотизма и независимости, стремление к просвещению и воспитание студентов в этом духе.

"...Мороз рисует красочные узоры на оконных стеклах; Эта сказка о рынке красок, который появляется раз в тысячу лет; Она очень красивая девушка: в ее волосах растут бутоны; к подолу его рубашки приколоты фиалки; ласточки кружат над его головой, на которой венки из маргариток, а луки и стрелы, лежащие на его плечах, трепещут; Пока цветут абрикосы, вот-вот распухнет хлопок, и в садах зреет золотой виноград, и гнев зимы не утихает. распространяется". (Учебник "Разноцветные снега" для 4 класса, страницы 57-59)

В следующем литературном отрывке, прославляя свежесть и прекрасные виды зимы, мы покажем силу холодного воздуха, способность создавать красочные узоры на окнах и поможем обогатить психику учащихся начальной школы блестящими концепциями. отдам.

Далее, выражая словами пропорции времен года с помощью цветов, восхваляются высокие проявления эстетического воспитания у учащихся. Просто раскрасьте рынок, каждый цвет имеет свой символ и анализируется влияние на настроение человека, а внешний вид и характеристики времен года создадут приятную обстановку для студентов.

Эти концепции мотивируют студентов наслаждаться своей жизнью, своим окружением и создавать это приятное окружение своими собственными действиями.

Простые слова, используемые для описания сезона весны, фраза "с фиалками, приколотыми к юбкам, и ласточками, кружащими над головой в венке из маргариток", являются символами совершенной красоты. Только благодаря тщательному анализу этих вопросов учащиеся получают правильное руководство.

Художественно-эстетическое восприятие не только учит ценить свежесть времен года, но и позволяет им представлять весну как цветущий абрикос, осень - как почти раскрытый хлопок, лето - как сияющий золотом виноград, а зиму - как лютой холод.

"...Весенний ветерок подул с востока, открывая путь в рай, чтобы украсить мир; Уснувшие деревья снова облачились в зеленую шубу, украшенную белыми, желтыми, синими, красными шелковыми покрывалами; куропатка весело поет и кудахчет, клюв

у нее красный, как кровь, а чело черное; В цветочном саду соловей поет на тысячу тонов, сладко поет весь день и ночь; Небо затянуто облаками, идет дождь, цветы улыбаются и хохочут".

("Книга для чтения" 4-го класса, учебник "В определении весны", страница 106)

В следующем литературном отрывке через образ весны настроение природы сравнивается с настроением человека, и птицы, небо и деревья восхищаются красочной красотой. Подчеркивая, что задача весны - сделать природу красивой, а предложение открыло путь в рай, чтобы украсить мир, сады на природе, искусственные деревья и веселых птиц сравнивают с райским садом. Из этих определений учащиеся узнают, что все красивые вещи служат добру, что красивые вещи служат добру, что красоту можно воспринимать на слух и осязанием в дополнение к визуальному восприятию. поглощает.

В общем, можно сделать классные комнаты более интересными и красивыми, если добавить в них книжные уголки, произведения искусства, статуэтки и изображения сказочных персонажей. Также можно организовать мероприятия, на которых дети будут читать художественную литературу. Это поможет им лучше понять и полюбить эстетику, а также развить своё эстетическое воображение, идеалы и вкус.

Список использованной литературы:

1. 4-sinf 1-qism "O'qish savodxonligi" (M. E. Toirova "Novda" nashriyoti Toshkent-2023.)
2. 4-sinf 2-qism "O'qish savodxonligi" (M. E. Toirova "Novda" nashriyoti Toshkent-2023.)
3. Алимова Д.Х. Воспитание у старших дошкольников эмоционально-положительного отношения к сверстникам: Автореф. дисс. канд. пед. наук. – Т.: 1991. – 18 с.
4. Аннамуратова С.К. Педагогические основы художественно-эстетического воспитания старшеклассников во внеклассной работе: – Т.: 1991. – 34 с.
5. Акбарова Р.Т. Творческое развитие в процессе музыкально-хореографической деятельности детей шести лет: Автореф. дисс... канд. пед. наук. – М.: 1999. – 18 с.